

EDITORIAL

**FREEDOM OF CONSCIENCE:
A BEDROCK FOR HUMAN RIGHTS,
EDUCATION AND SUSTAINABLE PEACE**

Marian Gh. SIMION

*Harvard Divinity School
msimion@orthodoxpeace.org*

Why is this year's conference so important? It is important because we live in a world of uncertainties that seems to have lost its moral compass more so than ever. We live in a world that fails to maintain a moral vision anchored in peace, freedom and compassion. The ongoing global conflicts undermine human freedom and dignity, and numerous individuals in position of power fail to remember their own mortality.

The most recent research on psychiatry demonstrates that human beings are addicted to revenge as much as to the "wonder drug" of forgiveness. How could such addictions be used to promote liberty and avoid chaos?

The unanticipated power of generative learning of the artificial intelligence not only brings benefits, but also poses some existential challenges to us as human beings. As a technological risk, generative learning can resemble the "sorcerer's apprentice" (from Goethe's *Der Zauberlehrling*), who utilizes unlimited power without having the necessary skills, wisdom or moral conscience to do so.

What is generative learning and why is this a technological risk? Generative learning is a computational technology that uses artificial neural networks designed to learn how to resolve difficult neural dilemmas. As such, it is no longer limited to mimicking human reasoning as it did in the Turing test. It excels in modeling human intuition in ways that threaten the significance of a human being on the long term. This is a technological risk because, when applied, the cognitive algorithms of generative learning are capable to create meaning that undermines and manipulates human communication. It creates divisive echo chambers

with content that leads to the fragmentation of the civil society. Apart from hijacking critical thinking and the truthfulness of communication, echo chambers generate also virtual communities that are vulnerable to manipulations by demagogues who sell messianic political ideals. As devoted followers, the members of such virtual communities (and echo chambers) are unable to distinguish between public policy and spiritual devotion, and never question the legitimacy of their demagogue.

Generative learning and cognitive algorithms are also used by authoritarian political regimes who apply them in mass surveillance and warfare. They are used by corporate powers for quick profit, and by terrorists and cyber criminals to achieve their own goals. Cognitive algorithms can also be used to create viruses and deploy them as lethal weapons against specific individuals or populations. Last but not least, they pose an existential threat to humanity because we enabled ourselves to create digital beings that are far more intelligent than we are.

Who will benefit from the power of generative learning, and who will be hurt? If digital beings are created by companies for short term profits, will our safety be the top priority? Will the benefits be shared by all, and improve the living standards of global population?

What will be the impact of generative learning in terms of labor, particularly when a human being is replaced by a digital being? As human beings we are meaning-seeking creatures and we find purpose in life through creativity and labor. Neither a religion nor a philosophical impression ever valued laziness. As social beings, we work to contribute to the society, and not just to survive in a biological sense.

What will happen when such a vital aspect of human existence will be removed from our lives? During the most recent years, the largest US corporations invested heavily in robotics and eliminated millions of jobs. Why? Because robots do not rebel. Robots do not ask for a salary increase, for health benefits, or for vacation time. As the investments in cognitive algorithms and robotics continue to increase exponentially they also polarize societies. In a capitalist society that lacks protectionist legislation, this will continue to eliminate jobs, cut costs and boost profits. According to a recent report released by the United States Senate Committee on Health, Education, Labor and Pensions (HELP) in the US alone, AI and robotics will replace up to 97 million jobs over the next decade. This would include 40% registered nurses, 47% truck drivers,

64% of accountants, 65% of teaching assistants, 89% fast food workers, and so on.

What will happen to these people? What kind of public policy should we adopt to protect the dignity of the workers against the dehumanizing impact of robotics? For us, as human beings, the question is: do we need a more efficient society, or do we want a world where people can live meaningful lives?

How would it be if each robot that eliminated a human being could contribute to the common good? What if we reduce the number of work hours without any loss in pay because AI and robotics will fill in and increase productivity? What if the workers could participate into the leadership of private companies to decide how AI and robotics are implemented? Should we apply a robot tax for each employee who was replaced by a robot?

Given the global reality of raging wars, demagoguery and failed promises, the question is how do we protect freedom of conscience and human rights to attain sustainable peace? How do we educate ourselves first, so that we can successfully educate the next generations?

EDITORIAL

**LIBERTATEA DE CONȘTIINȚĂ:
FUNDAMENT PENTRU DREPTURILE
OMULUI, EDUCAȚIE ȘI PACE DURABILĂ**

Marian Gh. SIMION

*Harvard Divinity School
msimion@orthodoxpeace.org*

De ce este atât de importantă conferința din acest an? Este importantă deoarece trăim într-o lume a incertitudinilor, care pare să-și fi pierdut mai mult ca niciodată busola morală. Trăim într-o lume care nu reușește să mențină o viziune morală ancorată în pace, libertate și compasiune. Conflictele globale actuale subminează libertatea și demnitatea umană, iar numeroase persoane aflate în poziții de putere nu reușesc să-și amintească de propria mortalitate.

Cele mai recente cercetări din domeniul psihiatriei demonstrează că ființele umane sunt la fel de dependente de răz bunare pe cât sunt de „medicamentul minune” al iertării. Cum ar putea fi folosite astfel de dependențe pentru a promova libertatea și a evita haosul?

Puterea neașteptată a generative learning a inteligenței artificiale nu numai că aduce beneficii, dar ne și pune în fața unor provocări existențiale ca ființe umane. Ca risc tehnologic, învățarea generativă poate semăna cu „ucenicul vrăjitorului” (din *Der Zauberlehrling* al lui Goethe), care utilizează puteri nelimitate fără a avea abilitățile, înțelepciunea sau conștiința morală necesare pentru a face acest lucru.

Ce este generative learning și de ce reprezintă aceasta un risc tehnologic? Generative learning este o tehnologie computațională care utilizează rețele neuronale artificiale concepute pentru a învăța cum să rezolve dileme neuronale dificile. Ca atare, aceasta nu se mai limitează la imitarea raționamentului uman, așa cum se întâmpla în testul Turing. Ea excelează în modelarea intuiției umane în moduri care amenință semnificația ființei umane pe termen lung. Acesta este un risc tehnologic deoarece, atunci când sunt aplicați, algoritmi ai generative learning

sunt capabili să creeze un sens care subminează și manipulează comunicarea umană. Creează camere de ecou perturbatoare cu conținut care duce la fragmentarea societății civile. Pe lângă deturnarea gândirii critice și a veridicității comunicării, camerele de ecou generează și comunități virtuale vulnerabile la manipulările demagogilor care vând idealuri politice mesianice. Ca adepți devotați, membrii acestor comunități virtuale (și camere de ecou) sunt incapabili să facă distincția între politica publică și devotamentul spiritual și nu pun niciodată la îndoială legitimitatea demagogului lor.

Generative learning și algoritmi cognitivi sunt folosiți și de regimurile politice autoritare, care îi aplică în supravegherea în masă și în război. Sunt folosiți de puterile corporatiste pentru profit rapid, precum și de teroriști și criminali cibernetici pentru a-și atinge propriile obiective. Algoritmi cognitivi pot fi folosiți și pentru a crea viruși și a-i folosi ca arme letale împotriva anumitor persoane sau populații. Nu în ultimul rând, aceștia reprezintă o amenințare existențială pentru umanitate, deoarece ne-am permis să creăm ființe digitale care sunt mult mai inteligente decât noi.

Cine va beneficia de puterea generative learning și cine va avea de suferit? Dacă ființele digitale sunt create de companii pentru profituri pe termen scurt, siguranța noastră va fi o prioritate absolută? Vor fi beneficiile împărtășite de toți și vor îmbunătăți nivelul de trai al populației globale?

Care va fi impactul al generative learning în ceea ce privește forța de muncă, în special atunci când un om este înlocuit de o ființă digitală? Ca ființe umane, suntem creaturi în căutarea sensului și găsim scopul în viață prin creativitate și muncă. Nici o religie și nici o filosofie nu a apreciat vreodată lenea. Ca ființe sociale, muncim pentru a contribui la societate, și nu doar pentru a supraviețui în sens biologic.

Ce se va întâmpla când un aspect atât de vital al existenței umane va fi eliminat din viețile noastre? În ultimii ani, cele mai mari corporații americane au investit masiv în robotică și au eliminat milioane de locuri de muncă. De ce? Pentru că roboții nu se revoltă. Roboții nu cer mărituri de salariu, beneficii de sănătate sau concedii. Pe măsură ce investițiile în algoritmi cognitivi și robotică continuă să crească exponențial, acestea polarizează și societățile. Într-o societate capitalistă care nu dispune de legislație protecționistă, acest lucru va continua să elimine locuri de mun-

că, să reducă costurile și să crească profiturile. Potrivit unui raport recent publicat de Comisia Senatului Statelor Unite pentru Sănătate, Educație, Muncă și Pensii (HELP), numai în SUA, IA și robotica vor înlocui până la 97 de milioane de locuri de muncă în următorul deceniu. Aceasta ar include 40% dintre asistenții medicali autorizați, 47% dintre șoferii de camioane, 64% dintre contabili, 65% dintre asistenții didactici, 89% dintre angajații din fast-fooduri și așa mai departe.

Ce se va întâmpla cu acești oameni? Ce fel de politici publice ar trebui să adoptăm pentru a proteja demnitatea lucrătorilor împotriva impactului dezumanizant al roboticii? Pentru noi, ca ființe umane, întrebarea este: avem nevoie de o societate mai eficientă sau vrem o lume în care oamenii să poată duce o viață plină de sens?

Cum ar fi dacă fiecare robot care elimină un om ar putea contribui la binele comun? Ce-ar fi dacă am reduce numărul de ore de lucru fără nicio pierdere salarială, deoarece IA și robotica vor completa și crește productivitatea? Ce-ar fi dacă lucrătorii ar putea participa la conducerea companiilor private pentru a decide modul în care sunt implementate IA și robotica? Ar trebui să aplicăm o taxă pe roboți pentru fiecare angajat care a fost înlocuit de un robot?

Având în vedere realitatea globală a războaielor violente, a demagogiei și a promisiunilor neîndeplinite, întrebarea este: cum protejăm libertatea de conștiință și drepturile omului pentru a obține o pace durabilă? Cum ne educăm mai întâi pe noi înșine, astfel încât să putem educa cu succes generațiile viitoare?